

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE BELÉM

Evelyn Leitão da Silva¹; Juliana Ferro dos Santos²; Natália Carolina Osorio de Souza³

^{1,2,3} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ evelynsilva25@gmail.com; ² julianaferro777@gmail.com; ³ nataliadesza@gmail.com;

Eixo temático: (2) Agrimensura, cadastro e regularização fundiária.

Resumo

O território carrega o pertencimento de um povo, preservando histórias, identidades e manifestações culturais cuja falta de segurança jurídica põe em risco esses vínculos. Nessa perspectiva, o território deve ser compreendido como território usado, resultante da articulação entre o chão e as relações sociais, econômicas e simbólicas que nele se estabelecem, corroborando que a regularização fundiária se constitui o instrumento técnico-jurídico indispensável para assegurar a dignidade habitacional, legitimando o direito ao pertencimento e integrando formalmente as comunidades negligenciadas ao planejamento urbano [1]. Em Belém (PA), as populações de bairros periféricos enfrentam uma persistente invisibilidade cartográfica e jurídica, decorrente de barreiras legais vinculadas a territórios inseridos na Primeira e Segunda Léguas Patrimoniais. Diante dessa problemática, este estudo mapeia os vazios de titulação individual e analisa a eficácia das políticas públicas de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) em sete bairros periféricos consolidados da capital paraense: Tapanã, Pratinha, Barreiro, Pedreira, Jurunas, Guamá e Terra Firme. A metodologia adotada fundamentou-se em uma abordagem qualiquantitativa com base computacional e cartográfica. Realizou-se uma pesquisa documental e estatística utilizando as diretrizes da Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana [2], dados do Censo Demográfico de 2022 [3], o Plano Diretor de Belém [4]. O processamento e a espacialização dos dados geográficos foram conduzidos no software ArcMap 10.8, adotando o sistema de referência SIRGAS 2000 / UTM Zona 22S. Foram executadas operações de geoprocessamento, como recorte (Clip) e união (Union) de camadas espaciais, confrontando o perímetro dos bairros analisados com a base vetorial (shapefiles) de títulos definitivos expedidos pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA). Além disso, usou-se um algoritmo em Python, no Google Colab, para cruzar dados da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM) com as densidades habitacionais, gerando visualizações gráficas multidimensionais. Visando aprofundar a análise jurídica e institucional, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com um especialista técnico do ITERPA e um profissional da área jurídica. Os resultados revelaram que, apesar da densa ocupação residencial nos bairros avaliados, a titulação individual é extremamente reduzida, evidenciando um expressivo vazio cartográfico e a consequente invisibilidade jurídica da população marginalizada. A análise comparativa dos programas evidenciou que o Chão Legal (2013–2020) finalizou apenas 3.486 títulos de uma meta de 15.480, enquanto o programa Terra da Gente (2021–2024) avançou significativamente ao emitir 9.228 títulos. Posteriormente, o cruzamento estatístico via Python indicou dois componentes sociais críticos: primeiro, cerca de 70% dos beneficiários concentram-se em núcleos familiares chefiados por

mulheres de baixa renda, evidenciando o reflexo da feminização da pobreza habitacional; segundo a ausência de registro fundiário nas periferias de Belém contribui para o apagamento desses espaços do planejamento urbano. As entrevistas apontaram que a demora e a ineficácia das diretrizes decorrem da falta de integração administrativa entre os entes municipal e estadual, além de barreiras burocráticas associadas aos contratos informais de posse de terra. Essa realidade converge com a análise em um estudo específico que ao diagnosticar os principais entraves da regularização não residem na escassez técnica, mas sim na inadequação dos sistemas jurídicos e da máquina pública frente às demandas sociais. Conclui-se que a regularização fundiária excede a mera entrega de documentos técnicos, atuando como instrumento indispensável de inclusão social e ordenamento territorial. A visibilidade cartográfica obtida por geotecnologias constitui a base fundamental para desconstruir o estigma periférico, assegurar direitos de cidadania e subsidiar a implementação de infraestruturas urbanas essenciais para a dignidade social.

Palavras-chaves: Belém; REURB-S; insegurança jurídica; regularização fundiária; invisibilidade cartográfica.

Resultado principal

Figura 1. Mapeamento espacial e delimitação dos vazios de titulação individual nos bairros consolidados da Primeira e Segunda Léguas Patrimoniais do município de Belém/PA.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Referências

- [1] SANTOS, M. **O espaço do cidadão**. 7. ed. São Paulo: Editora da USP, 2007.
- [2] Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana. **LEI Nº 13.465, de 11 de Julho de 2017**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm.
- [3] **Censo 2022 PANORAMA** (IBGE) Gov.br. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?localidade=BR>.
- [4] Plano Diretor do Município de Belém. **LEI Nº 8.655, DE 30 DE JULHO DE 2008**. Disponível em: <https://portaltransparencia.belem.pa.gov.br/planejamento-e-gestao-fiscal/plano-diretor-municipal-pdm/>.

